

IX – XI АСРЛАРДА БУХОРОДА КУТУБХОНАЛАР ТАРИХИ

Комилжон Раҳматович Раҳимов

Тарих фанлари доктори, профессор

ЎзР ФА Абу Райҳон Беруний номидаги

Шарқишунослик институти етакчи илмий ходими,

“Шарқ фалсафаси ва герменевтика” кафедраси профессори,

Тошкент давлат шарқишунослик университети

Аннотация. *Мақола IX–XI асрларда Бухорода кутубхоналар ривожланиш тарихи, уларнинг турлари ва аҳамиятини ўрганади. Шахсий, масжид ва мадраса кутубхоналари турлари таҳлил қилинади. Сомонийлар даврида кутубхоначилик соҳасидаги улкан ўзгаришлар ёритилади.*

Калим сўзлар: *Бухоро, кутубхона, Сомонийлар, мадраса, масжид, шахсий кутубхона, илм-фан, ислом цивилизацияси.*

THE HISTORY OF LIBRARIES IN BUKHARA IN THE 9TH–11TH CENTURIES

Komiljon Rahmatovich Rahimov

Doctor of Historical Sciences, Professor

Leading Researcher at the Abu Rayhan Biruni Institute of Oriental Studies,

Uzbekistan Academy of Sciences,

Professor of the Department of Eastern Philosophy and Hermeneutics,

Tashkent State University of Oriental Studies

Abstract. *The article examines the history of library development in Bukhara during the 9th–11th centuries, its types, and significance. It analyses the categories of private, mosque, and madrasa libraries. The significant developments in the field of librarianship during the Samanid period are highlighted.*

Keywords: *Bukhara, library, Samanids, madrasa, mosque, private library, science, Islamic civilisation.*

КИРИШ

Ўрта асрлар ислом шарқида кутубхоналар нафақат китоб сақлаш маскани, балки илм-фан, таълим ва тадқиқот маркази вазифасини ҳам бажарган. Бухоро ислом цивилизациясининг илк кутубхоналари вужудга келган шаҳарлардан бири ҳисобланади. Айниқса, Сомонийлар сулоласи ҳукмронлиги даврида (IX–XI асрлар) ўлкамизда тизимли кутубхоналар пайдо бўлиб, турли хил китоб

масканларини ўз ичига олган бутун бошли кутубхоналар тизими шаклланди. Ўрта асрлар ислом шарқининг кўпгина ўлкаларида бўлгани каби ибодат маскани сифатидаги масжидлар ҳамда айнан таълимга ихтисослашган мактаблар ва мадрасалардан ташқари кўплаб маданий ва ижтимоий муассасалар ҳам у ёки бу даражада таълим марказлари вазифасини бажарганлар. Ўзларининг бирламчи вазифаларидан ташқари ўзаро билим алмашиш ҳамда тадқиқот ва таълим марказлари вазифасини ҳам бажарган муассасаларнинг биринчи қаторида, албатта, кутубхоналар ва китоб дўконлари турган.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ушбу тадқиқотда IX–XI асрларда Бухорода кутубхоналар тарихи комплекс илмий методологик ёндашувлар асосида ўрганилган. Мақолада тарихий-таҳлилий, таққослаш, таснифлаш ва манбашуносликнинг бошқа тадқиқот усуллари билан фойдаланилди. Манбалар асосида кутубхоналар ривожланишининг тарихий босқичлари аниқланди, уларнинг пайдо бўлиши ва ривожланиши таҳлил этилди. IX–XI асрларга оид ёзма манбалар ва олимлар асарлари тадқиқ этилди. Бухородаги турли кутубхона турлари (шахсий, масжид ва мадраса) ўртасидаги ўхшашликлар ва фарқлар таққосланиб, Бухоро кутубхоналари бошқа Ислом марказлари (Самарқанд, Нишопур, Ғазна) даги кутубхоналар билан солиштирилди.

MUHOQAMA

Шу ўринда эслатиб ўтиш лозимки, Ўрта Осиёда, жумладан Бухоро шаҳрида таълим, фан ва маданиятнинг бошқа барча соҳалари қаторида кутубхоначилик соҳасида ҳам улкан ўзгаришлар ва тараққиёт даври бўлди. Зеро, Бухоро ислом цивилизациясининг илк кутубхоналари вужудга келган шаҳарлардан биридир¹. Айнан Сомонийлар сулоласи ҳукмронлик қилган даврда ўлкамизда нафақат илк тизимли кутубхоналар вужудга келди, балки бир неча тур китоб масканларини ўз ичига олувчи бутун бошли кутубхоналар тизими шаклланди. Жумладан, бу даврда Бухорода кутубхоналарнинг қуйидаги беш тури мавжуд бўлган.

1. Шахсий кутубхоналар. Юртимизда, жумладан Бухорода вужудга келган илк кутубхоналар шахсий кутубхоналардан иборат бўлган. Китоб қиммат бўлганлиги сабабли фақатгина бой кишилар китоб сотиб олиб, кутубхона сақлаш имкониятига эга бўлишган². Ўз навбатида шахсий кутубхоналарнинг қуйидаги турлари мавжуд бўлган:

¹ Расулий, Хужжат. Хуросон ва Мовароуннахр минтақаси Эрон ва Марказий Осиёдаги китоб ва кутубхона ҳаракати пешқадамлари (форс тилида) // «Гуманитар фанлар тадқиқотлари» журнали. – Техрон, 1387/2008 й. №58. Б. 59.

² Фараҳноз Қухан. Сомонийлар даврида кутубхона ва кутубхоначилик // «Кутубхоначилик ва ахборотни ташкиллаштириш миллий тадқиқотлари» уч ойлик журнали (форс тилида). – Техрон. 26-йил. №4. 1394/2015 йил қиши. Б. 117.

1.1. Подшоҳларнинг кутубхоналари. Бундай кутубхоналардан подшоҳнинг оила аъзолари, вазирлар, сарой мулозимлари ва олимлар фойдаланганлар. Подшоҳларнинг кутубхоналари раҳбари олимлар ва ёзувчилар орасидан сайланган³. Манбаларда эслатилган ягона подшоҳ кутубхонаси Сомонийлар давлатининг 976 – 997 йиллари ҳукмронлик қилган амири Абу-л-Қосим Нуҳ ибн Мансур Сомоний (964 – 997) кутубхонаси бўлиб, Ибн Сино ундан фойдаланган⁴. Нуҳ ибн Мансур Сомоний кутубхонаси ўз даврининг энг йирик⁵ ва энг бой китоб хазиналаридан бири ҳисобланган⁶.

1.2. Вазирлар ва бошқа амалдорларнинг кутубхоналари. Фан ва маданият тараққиётига ҳомийлик қилган вазирлар ва бошқа давлат амалдорлари ҳам ўз шахсий кутубхоналарини очишган. Сомонийлар давлати вазирлари ота-ўғил Абу-л-Фазл Муҳаммад ибн Абдуллоҳ Балъамий (ваф. 940) ва Абу Али Муҳаммад ибн Муҳаммад Балъамийнинг (ваф. 975) шахсий кутубхоналари шундай кутубхоналар жумласидан бўлган⁷.

1.3. Олимларнинг кутубхоналари. IX аср бошларидан олимлар ва ёзувчилар ҳам ўз шахсий кутубхоналарини ташкил эта бошлашди. Булар жумласига Бухоро шаҳрида яшаб, фаолият кўрсатган Абу Наср Муҳаммад ибн Муҳаммад ал-Форобий (872 – 950)⁸ ва Абу Назр Муҳаммад ибн Масъуд Айёший Самарқандий (ваф. 932)⁹ каби олимлар кутубхоналари киради. Айёшийнинг кутубхонаси фақатгина китоблар сақлаш ва китобхонларнинг ушбу китоблардан фойдаланишлари учун шароит яратиш вазифасини бажариш билан чекланиб қолмаган. Бу кутубхонада китоб кўчириш ва кўчирилган асарларга изоҳлар ёзиш ҳам амалга оширилган¹⁰.

³ Даль, Свенд. Китоб тарихи: энг қадимги замонлардан ҳозирги давргача (форс тилида) [дан тилидан Муҳаммадали Хоксорий таржимаси]. – Машҳад: «Остони Қудси Разавий», 1372/1993.

⁴ Хумоюнфаррух, Рукниддин. Эрон шаҳаншоҳлигида китоб ва кутубхоналар (форс тилида). – Техрон: Маданият ва санъат вазирлиги нашриёти, 1347/1968.

⁵ Расулий. Хуросон ва Мовароуннаҳр минтақаси Эрон ва Марказий Осиёдаги китоб ва кутубхона ҳаракати пешқадамлари. Б. 59.

⁶ ал-Қифтий, Абу-л-Ҳасан Али ибн Юсуф (ваф. 646/1248). Ахбор ал-уламо би-ахбор ал-ҳукамо (араб тилида). [Муҳаммад Амин ал-Хонжий таҳрири остида]. Қоҳира: «Саодат», 1326/1908. Б. 271; Ибн Абу Усайбиъа, Аҳмад ибн ал-Қосим ибн Халифа ал-Ҳазражий. Уюн ал-анбо фи табақот ал-атиббо / Табиблар табақалари тўғрисида «Маълумотлар булоғи» асари (араб тилида). [Наззор Ризо таҳрири остида]. – Байрут: «Дору мактабат ал-ҳаёт», 1965. Б. 439; аш-Шаҳразурий, Шамсиддин Муҳаммад ибн Маҳмуд (VII/XIII а.). Нузҳат ал-арвоҳ ва равзат ал-афрӯх / Рӯҳлар сайри ва хурсандчилик боғи (араб тилида). [Муҳаммад Али Абу Райён таҳрири остида]. Биринчи нашр. – Искандария: «Дор ал-маърифат ал-жомиййя», 1993. Б. 591.

⁷ Хумоюнфаррух, Рукниддин. Эронда китоб ва кутубхона тарихи (форс тилида) // «Санъат ва халқ» журнали. – Техрон, 1345/1966 й. №50. Б. 18-20; Ҳусайний, Муҳсин. Мўғуллар истилосига қадар бўлган даврда Хуросон ва Мовароуннаҳр кутубхоналари (форс тилида) // «Исломи цивилизациясида китоб ва кутубхона» халқаро конгресси мақолалари тўплами. – Машҳад: Исломи тадқиқотлари фонди нашриёти, 1379/2000. Б. 426.

⁸ Хумоюнфаррух, Рукниддин. Эрон кутубхоналари тарихи ва умумий кутубхоналар (форс тилида). – Техрон: Умумий кутубхоналар ташкилоти нашриёти, 1344/1965.

⁹ Давоний, Али. Исломининг буюк шахслари (форс тилида). – Техрон: «Амири кабир», 1366/1987.

¹⁰ Фараҳноз Куҳан. Сомонийлар даврида кутубхона ва кутубхоначилик. Б. 116.

2. Масжидлар кутубхоналари. Илк даврларда масжидларда Қуръон ва бошқа диний китоблар сақланган. Ислол илмларининг ривожланиши ва кўплаб асарларнинг ёзилиши билан масжидлар хузурида кутубхоналар ташкил этила бошлади. Бу кутубхоналардан фойдаланиш текин эди¹¹. Ҳар бир масжид кутубхонасидаги китоблар ундаги дарс халқасида бериладиган дарсларга оид бўларди¹².

3. Мадрасалар кутубхоналари. IX асрда ислом ўлкаларида мадрасалар вужудга келиши билан мадрасалар кутубхоналари ҳам ташкил топа бошлади. У пайтларда кутубхонаси бўлмаган мадрасани топиш қийин эди¹³. Бу даврда Бухоро, Самарқанд, Нишопур, Бузжон, Баст, Марврўд ва Ғазна шаҳарларида кўплаб мадраса кутубхоналари ташкил топди¹⁴. Бундай кутубхоналар учун кўплаб хоналарга эга махсус бинолар қурилар, кутубхона ходимлари тайинланарди¹⁵. Бу даврдаги энг машхур мадраса кутубхоналари жумласига IX аср бошларида ташкил топган Ҳазрати имом – Абу Ҳафс Кабир Бухорий мадрасаси кутубхонаси¹⁶ ва IX аср охирларида ташкил этилган Исмоил Сомоний мадрасаси кутубхонаси¹⁷ кирган.

4. Ихтисослаштирилган кутубхоналар. Сомонийлар даврида расадхоналар, шифохоналар, хонақоҳлар, зиёратгоҳлар ва мақбаралар хузурида ихтисослаштирилган кутубхоналар ҳам фаолият кўрсатган. Сомонийлар империясига тобе бўлган Хуросон ўлкасидаги Абу Ҳотим Муҳаммад ибн Ҳиббон ат-Тамимий ад-Доримий ал-Бустий (883–965) хонақоҳи кутубхонаси¹⁸ ва Абу Саид Фазлуллоҳ ибн Абу-л-Хайр Аҳмад Майхоний (967–1049) хонақоҳи кутубхонаси¹⁹ шулар жумласидандир.

5. Умумий кутубхоналар. Дастлаб масжидлар кутубхоналари умумий кутубхона вазифасини ўтаган. Кутубхона асосида бунёд этилган, аммо байт ул-

¹¹ ал-Куравий, Иброҳим Сулаймон. Араб ислом цивилизацияси манбалари (араб тилида). – ал-Кувайт: «Зот ас-салосил», 1987.

¹² Фараҳноз Куҳан. Сомонийлар даврида кутубхона ва кутубхоначилик. Б. 116.

¹³ Шиблий, Аҳмад. Ислолда таълим тарихи (форс тилида) [араб тилидан Муҳаммадхусайн Сокил таржимаси]. – Техрон: «Фарҳанги исломий», 1370/1991. Б. 158.

¹⁴ Мақдисий, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад. Аҳсан ат-тақосим фи маърифат ал-ақолим [Араб тилидан Али Нақий Мунзавий таржимаси]. 2 жилдлик. Аҳсан ат-тақосим. 2-ж. – Техрон: Муаллифлар ва таржимонлар компанияси, 1361/1982. Б. 482-488.

¹⁵ Маъруф, Ножий. Низомия мадрасасидан олдинги илмий мадрасалар (форс тилида) [араб тилидан Жамолиддин Шерозиён таржимаси]. – Техрон: «Анжумани осор ва мафоҳири фарҳангий», 1379/2000. Б. 220.

¹⁶ Нишот, Наргис; Хуррий, Аббос. Кутубхоналарнинг кутубхонага асосланган мадрасалардаги таълим маскани сифатидаги роли (форс тилида). – Техрон: «Шабакайи китоб», 1383/2004.

¹⁷ Хусайний, Муҳсин. Мўғуллар истилосига қадар бўлган даврда Хуросон ва Мовароуннаҳр кутубхоналари (форс тилида) // «Ислол цивилизациясида китоб ва кутубхона» халқаро конгресси мақолалари тўплами. – Машҳад: Ислол тадқиқотлари фонди нашриёти, 1379/2000. Б. 425; Расулий. Хуросон ва Мовароуннаҳр минтақаси Эрон ва Марказий Осиёдаги китоб ва кутубхона ҳаракати пешқадамлари. Б. 60.

¹⁸ Касоий, Нуруллоҳ. Ибн Ҳиббон Бастий: таҳсили, сафарлари, илмий асарлари ва таълим тизимига кўрсатган хизматлари (форс тилида) // «Ислол тадқиқотлари» журнали. – Техрон, 1374/1995 йил, №10. Б. 69-82.

¹⁹ Хумоюнфаррух, Рукниддин. Эронда китоб ва кутубхона тарихи (форс тилида) // «Санъат ва халқ» журнали. – Техрон, 1346/1967 й. №56-57. Б. 36-49.

хикмалар каби тадқиқотлар ўтказиладиган дор ул-илмларни ҳам умумий кутубхоналар қаторига кўшиш мумкин²⁰.

ТАҲЛИЛ ВА НАТИЖАЛАР

Ушбу кутубхоналар ўзларининг бирламчи вазифаларидан – турли фанларга оид китобларни сақлаш, китоб кўчириш ва китобларни китобхонлар фойдалануви учун тақдим этишдан ташқари билим алмашиш ва илмий баҳс-мунозара маконлари ҳамда таълим марказлари вазифаларини ҳам бажаришган.

Бу даврда Бухорода китоб сотиш билан асосан муаллифлар томонидан алоҳида варақларга ёзилган асарларни бириктириб, китоб шаклига киргизувчи кишилар – *варроқлар* ёки китобларни кўпайтириш мақсадида улардан нусха кўчирувчи кишилар – *носихлар* шуғулланган бўлиб, шу жиҳатдан китобфурушлик дўконлари «варроқлик дўконлари» деб аталган²¹. Бухорода алоҳида китоб дўконларидан ташқари йирик китоб бозорлари²², жумладан варроқлар дўконларини ўз ичига олган махсус бозор бўлган²³.

У даврнинг китобдорлари – кутубхоналар эгалари ёки кутубхоналар бошқарувчилари, шунингдек варроқлари – китоб дўконларига эга китобфурушлари билимли одамлар бўлиб, уларнинг кутубхоналари ва китоб дўконлари шоирлар, файласуфлар, табиблар, мунажжимлар ва бошқа соҳалар билимдонлари тўпланадиган жой бўлиб, суҳбатлашиш, баҳслашиш ва китоб сотиб олиш учун у ерга келишарди. Жумладан Бухоро варроқлари (китобфурушлари) орасида тарихчи Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад ал-Ғунжор (948–1028)²⁴, шунингдек бошқа илм соҳаларининг олимлари ҳисобланмиш Муҳаммад ад-Даллол²⁵, Абу-л-Аъло Комил ибн Маккий ибн Муҳаммад ибн Вардон ат-Тамимий ал-Бухорий (ваф. 923)²⁶, Аҳмад ибн Шуайб

²⁰ Аш, Юсуф. Ўрта асрларда умумий ва ярим умумий араб кутубхоналари: Икки дарё оралиғи, Сурия ва Миср (форс тилида) [араб тилидан Асадуллоҳ Алавий таржимаси]. – Машҳад: Ислом тадқиқотлари фонди нашриёти, 1372/1993.

²¹ Имом Абу Саъд Абдулкарим ибн Муҳаммад ибн Мансур ат-Тамимий. ал-Ансоб (араб тилида) [Сўзбоши ва иловалар муаллифи Абдуллоҳ Умар ал-Борудий. Маданий тадқиқотлар маркази] 5 жилдлик. 5-ж. Б. 444.

²² Ровандий, Муртазо. Эроннинг ижтимоий тарихи (форс тилида). 2-жилд. – Техрон: «Нигоҳ», 1382/2003. Б. 234-235.

²³ ал-Қифтий, Абу-л-Ҳасан Али ибн Юсуф (ваф. 646/1248). Ахбор ал-уламо би-ахбор ал-ҳукамо (араб тилида). [Муҳаммад Амин ал-Хонжий таҳрири остида]. Қоҳира: «Саодат», 1326/1908. Б. 270; Ибн Абу Усайбиъа, Аҳмад ибн ал-Қосим ибн Халифа ал-Хазражий. Уюн ал-анбо фи табақот ал-атибо / Табиблар табақалари тўғрисида «Маълумотлар булоғи» асари (араб тилида). [Наззор Ризо таҳрири остида]. – Байрут: «Дор мактабат ал-ҳаёт», 1965.Б. 438; Нузҳат ал-арвоҳ. Б. 590.

²⁴ ал-Ансоб. 1-ж. Б. 78.

²⁵ Тариху ҳукамо ал-ислом / Ислом ҳақимлари тарихи (араб тилида). Муҳаммад Курд Али таҳрири остида. – Дамашк: Тараққий, 1946.Б. 55.

²⁶ Шихобиддин Ёқут ибн Абдуллоҳ ал-Ҳамавий ар-Румий ал-Бағдодий. Муъжам ал-булдон / Мамлакатлар тўплами (араб тилида). 5 жилдлик. 3-ж. – Байрут: «Дору Содир», 1397/1977. Б. 223; Тарих ал-ислом ва вафаёт ал-машоҳир вал-аълмо (311-320 х. й. ҳодисалари). Б. 421.

ибн Солих²⁷, Муҳаммад ибн Закариё ибн Яҳё ибн Абдуллоҳ ибн Динор²⁸ ва Муҳаммад ибн Яҳё ибн ан-Назр ибн Муовиялар²⁹ бўлганлар. Умуман китоб дўконлари илмий ва маданий марказлардан бири ҳисобланган бўлиб, улар, аввало, турли манбалардан китоблар сотиб олишган, сўнгра уларнинг илмий аҳамияти ва фойдасини ўрганиб, харидорга тавсия этишган. Варроқлар янги келган китоблар борасида фикр алмашиш учун йиғилганлар. Улар даврасида толиби илмлар бу қимматли баҳсларга кулоқ солиш учун ўтирганлар³⁰. Бундан ташқари кутубхоналар ва китоб дўконлари турли илм соҳалари талабалари йиғиладиган марказлар ҳам ҳисобланарди. Бу дўконлар, китоб сотишдан ташқари, юқорида айтиб ўтилганидек, китоб кўчириш, шунингдек, ҳадис тинглаш ва ёзиб олиш марказлари ҳам ҳисобланган³¹. Шайх ур-раис Абу Али ибн Сино ҳам Бухоронинг китоб бозори ўхшаши йўқ бўлганлиги, ундаги китобфурушларнинг аксарияти билимли кишилар бўлганлиги, уларнинг китоб дўконлари эса билим алмашиш ва илмий баҳс-мунозаралар жойи бўлганлигини эслатган³².

ХУЛОСА

Кутубхоналар ва китоб дўконларидан ташқари карвонсаройлар ва работлар³³, ҳазиралар³⁴, хонақоҳлар³⁵, суффалар (шифтли айвонлар)³⁶, гузарлар³⁷, шифохоналар ва тиббиёт мадрасалари³⁸ каби бошқа маданий ва ижтимоий муассасалар ҳам у ёки бу даражада тадқиқот ва таълим марказлари вазифасини бажарганлар.

²⁷ Тарих ал-ислом ва вафаёт ал-машоҳир ва-л-аълум (араб тилида) (351 – 380 х.й. ҳодисалари). [Умар Абдуссалом Тадмирий таҳрири остида]. Биринчи нашр. Байрут: Дор ал-кутуб ал-арабия, 1992. Б. 119.

²⁸ Ибн Моқуло, Абу Наср Али ибн Ҳаббатуллоҳ ибн Жаъфар (ваф. 475/1082). ал-Икмол фи рафиъ ил-иртиёб ан-ал-муъталаф вал-мухталаф фи-л-асмо вал-куно ва-л-ансоб / Исмлар, кунялар ва насаблар тўғрисида бир хил ёки турли хил фикрга келинганда гумонни олиб ташлашга бағишланган «Тўлиқлаштириш» асари (араб тилида) [Нойиф ал-Аббос таҳрири остида]. 7 жилдлик. 7-жилд. – Байрут, 1967. Б. 329; Тарих ал-ислом ва вафаёт ал-машоҳир вал-аълум (301-310 х. й. ҳодисалари). Б. 98.

²⁹ Ал-Икмол. 7-ж. Б. 354.

³⁰ Ахбор ал-уламо. Б. 270; Уюн ал-анбо. Б. 438; Нузҳат ал-арвоҳ. Б. 590.

³¹ ал-Ансоб. 3-ж. Б. 523; ал-Қанд. Б. 196-197.

³² Ровандий, Муртазо. Эроннинг ижтимоий тарихи. Б. 234-235.

³³ Мақдсий, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад. Аҳсан ат-тақосим фи маърифат ал-ақолим [Араб тилидан Али Нақий Мунзавий таржимаси]. 2 жилдлик. 2-жилд. – Техрон: Муаллифлар ва таржимонлар компанияси, 1361/1982. Б. 482-488.

³⁴ Қушайрий, Абдулкарим ибн Ҳавозан. Рисолайи Қушайрия [Араб тилидан Абу Али Ҳасан ибн Аҳмад Усманий таржимаси (XI а.); Бадиуззамон Фурўзонфар таҳрири остида]. – Техрон: «Илмий-маданий нашриёт», 1361/1982. Б. 21.

³⁵ Аҳсан ат-тақосим. 2-ж. Б. 482-488.

³⁶ ибн Нуқта, Муҳаммад ибн Абдулгани. Такмилат ал-икмол / «Тўлиқлаштириш» асарига қўшимча (араб тилида) / Абдулкаюм Абд Рабб ан-Набий томонидан нашрга тайёрланган. 3-жилд. – Макка: Марказ ихё турос ал-исломий, 1408/1987. Б. 122.

³⁷ ал-Қанд. Б. 196-197.

³⁸ Савоқиб, Жаҳонбахш. Мусулмонлар ўртасида таълимнинг ривожланиши. Б. 175-176.

Буларнинг барчаси инсоният тарихида, жумладан ислом цивилизациясида Бухоро феномени деб аталмиш цивилизацион ҳодисанинг юз берганлиги тўғрисида гапириш учун асос бўла олади. Бу эса ўз навбатида мазкур цивилизацион ҳодисанинг вужудга келиш ва ривожланиш шарт-шароитларини ўрганиш ва очиб беришни тақозо этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Расулий, Ҳужжат. Хуросон ва Мовароуннаҳр минтақаси Эрон ва Марказий Осиёдаги китоб ва кутубхона ҳаракати пешқадамлари (форс тилида) // «Гуманитар фанлар тадқиқотлари» журнали. – Техрон, 1387/2008 й. №58. Б. 59.
2. Фараҳноз Куҳан. Сомонийлар даврида кутубхона ва кутубхоначилик // «Кутубхоначилик ва ахборотни ташкиллаштириш миллий тадқиқотлари» уч ойлик журнали (форс тилида). – Техрон. 26-йил. №4. 1394/2015 йил қиши. Б. 117.
3. Даль, Свенд. Китоб тарихи: энг қадимги замонлардан ҳозирги давргача (форс тилида) [дан тилидан Муҳаммадали Хоксорий таржимаси]. – Машҳад: «Остони Қудси Разавий», 1372/1993.
4. Ҳумоюнфаррух, Рукниддин. Эрон шаҳаншоҳлигида китоб ва кутубхоналар (форс тилида). – Техрон: Маданият ва санъат вазирлиги нашриёти, 1347/1968.
5. ал-Қифтий, Абу-л-Ҳасан Али ибн Юсуф (ваф. 646/1248). Ахбор ал-уламо би-ахбор ал-ҳукамо (араб тилида). [Муҳаммад Амин ал-Хонжий таҳрири остида]. Қоҳира: «Саодат», 1326/1908. Б. 271; Ибн Абу Усайбиъа, Аҳмад ибн ал-Қосим ибн Халифа ал-Хазражий. Уюн ал-анбо фи табақот ал-атиббо / Табиблар табақалари тўғрисида «Маълумотлар булоғи» асари (араб тилида). [Назвор Ризо таҳрири остида]. – Байрут: «Дору мактабат ал-ҳаёт», 1965. Б. 439; аш-Шаҳразурий, Шамсиддин Муҳаммад ибн Маҳмуд (VII/XIII а.). Нузҳат ал-арвоҳ ва равзат ал-афроҳ / Рухлар сайри ва хурсандчилик боғи (араб тилида). [Муҳаммад Али Абу Райён таҳрири остида]. Биринчи нашр. – Искандария: «Дор ал-маърифат ал-жомиъийя», 1993. Б. 591.
6. Ҳумоюнфаррух, Рукниддин. Эронда китоб ва кутубхона тарихи (форс тилида) // «Санъат ва халқ» журнали. – Техрон, 1345/1966 й. №50. Б. 18-20; Ҳусайний, Муҳсин. Мўғуллар истилосига қадар бўлган даврда Хуросон ва Мовароуннаҳр кутубхоналари (форс тилида) // «Ислом цивилизациясида китоб ва кутубхона» халқаро конгресси мақолалари тўплами. – Машҳад: Ислом тадқиқотлари фонди нашриёти, 1379/2000. Б. 426.
7. Ҳумоюнфаррух, Рукниддин. Эрон кутубхоналари тарихи ва умумий кутубхоналар (форс тилида). – Техрон: Умумий кутубхоналар ташкилоти нашриёти, 1344/1965.

8. Давоний, Али. Ислоннинг буюк шахслари (форс тилида). – Техрон: «Амири кабир», 1366/1987.
9. ал-Куравий, Иброҳим Сулаймон. Араб ислом цивилизацияси манбалари (араб тилида). – ал-Кувайт: «Зот ас-салосил», 1987.
10. Шиблий, Аҳмад. Ислонда таълим тарихи (форс тилида) [араб тилидан Муҳаммадхусайн Сокит таржимаси]. – Техрон: «Фарҳанги исломий», 1370/1991. Б. 158.
11. Мақдисий, Абу Абдуллоҳ Муҳаммад ибн Аҳмад. Аҳсан ат-тақосим фи маърифат ал-ақолим [Араб тилидан Али Нақий Мунзавий таржимаси]. 2 жилдлик. Аҳсан ат-тақосим. 2-ж. – Техрон: Муаллифлар ва таржимонлар компанияси, 1361/1982. Б. 482-488.
12. Маъруф, Ножий. Низомия мадрасасидан олдинги илмий мадрасалар (форс тилида) [араб тилидан Жамолиддин Шерозиён таржимаси]. – Техрон: «Анжумани осор ва мафохири фарҳангий», 1379/2000. Б. 220.
13. Нишот, Наргис; Ҳуррий, Аббос. Кутубхоналарнинг кутубхонага асосланган мадрасалардаги таълим маскани сифатидаги роли (форс тилида). – Техрон: «Шабакайи китоб», 1383/2004.
14. Ҳусайний, Муҳсин. Мўғуллар истилосига қадар бўлган даврда Хуросон ва Мовароуннаҳр кутубхоналари (форс тилида) // «Ислон цивилизациясида китоб ва кутубхона» халқаро конгресси мақолалари тўплами. – Машҳад: Ислон тадқиқотлари фонди нашриёти, 1379/2000. Б. 425; Расулий. Хуросон ва Мовароуннаҳр минтақаси Эрон ва Марказий Осиёдаги китоб ва кутубхона ҳаракати пешқадамлари. Б. 60.
15. Касоий, Нуруллоҳ. Ибн Ҳиббон Бастий: таҳсили, сафарлари, илмий асарлари ва таълим тизимига кўрсатган хизматлари (форс тилида) // «Ислон тадқиқотлари» журнали. – Техрон, 1374/1995 йил, №10. Б. 69-82.
16. Аш, Юсуф. Ўрта асрларда умумий ва ярим умумий араб кутубхоналари: Икки дарё оралиғи, Сурия ва Миср (форс тилида) [араб тилидан Асадуллоҳ Алавий таржимаси]. – Машҳад: Ислон тадқиқотлари фонди нашриёти, 1372/1993.
17. Имом Абу Саъд Абдулкарим ибн Муҳаммад ибн Мансур ат-Тамимий. ал-Ансоб (араб тилида) [Сўзбоши ва иловалар муаллифи Абдуллоҳ Умар ал-Борудий. Маданий тадқиқотлар маркази] 5 жилдлик. 5-ж. Б. 444.
18. Ровандий, Муртазо. Эроннинг ижтимоий тарихи (форс тилида). 2-жилд. – Техрон: «Нигоҳ», 1382/2003. Б. 234-235.
19. Тариху ҳукамо ал-ислом / Ислон ҳақимлари тарихи (араб тилида). Муҳаммад Курд Али таҳрири остида. – Дамашк: Тараққий, 1946. Б. 55.
20. Шихобиддин Ёқут ибн Абдуллоҳ ал-Ҳамавий ар-Румий ал-Бағдодий. Муъжам ал-булдон / Мамлакатлар тўплами (араб тилида). 5 жилдлик. 3-ж. – Байрут: «Дору Содир», 1397/1977. Б. 223; Тарих ал-ислом ва вафаёт ал-машоҳир вал-аълум (311-320 ҳ. й. ҳодисалари). Б. 421.

21. Тарих ал-ислом ва вафаёт ал-машоҳир ва-л-аълум (араб тилида) (351 – 380 ҳ.й. ҳодисалари). [Умар Абдуссалом Тадмирий таҳрири остида]. Биринчи нашр. Байрут: Дор ал-кутуб ал-арабия, 1992. Б. 119.
22. Ибн Мокуло, Абу Наср Али ибн Ҳаббатуллоҳ ибн Жаъфар (ваф. 475/1082). ал-Икмол фи рафиъ ил-иртиёб ан-ал-муъталаф вал-мухталаф фи-л-асмо вал-куно ва-л-ансоб / Исмлар, кунялар ва насаблар тўғрисида бир хил ёки турли хил фикрга келинганда гумонни олиб ташлашга бағишланган «Тўлиқлаштириш» асари (араб тилида) [Нойиф ал-Аббос таҳрири остида]. 7 жилдлик. 7-жилд. – Байрут, 1967. Б. 329; Тарих ал-ислом ва вафаёт ал-машоҳир вал-аълум (301-310 ҳ. й. ҳодисалари). Б. 98.
23. Қушайрий, Абдулкарим ибн Ҳавозан. Рисолайи Қушайрия [Араб тилидан Абу Али Ҳасан ибн Аҳмад Усманий таржимаси (XI а.); Бадиуззамон Фурўзонфар таҳрири остида]. – Техрон: «Илмий-маданий нашриёт», 1361/1982. Б. 21.
24. Ибн Нуқта, Муҳаммад ибн Абдулғани. Такмилат ал-икмол / «Тўлиқлаштириш» асарига қўшимча (араб тилида) / Абдулқаюм Абд Рабб ан-Набий томонидан нашрга тайёрланган. 3-жилд. – Макка: Марказ ихё турос ал-исломий, 1408/1987. Б. 122.
25. Савоқиб, Жаҳонбахш. Мусулмонлар ўртасида таълимнинг ривожланиши. Б. 175-176.